

ONA TILI DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION METOD USULLARI

Namozova Dilorom Namoz qizi

Namozova Zuhra Namoz qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 26 - maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556378>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili darslarini tashkil etishda zamonaviy innovatsion metod usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Metodika, "Klaster", "Uch so'z" o'yini, "Qo'sh daraxt" o'yini, "Seminar-musobaqa" texnologiyalari.

МЕТОДЫ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье рассказывается о современных инновационных методах организации занятий родным языком.

Ключевые слова: Методика, «Клстер», игра «Три слова», игра «Двойное дерево», технологии «Семинар-конкурс».

METHODS OF MODERN INNOVATIVE METHODS IN ORGANIZING MOTHER LANGUAGE LESSONS

Abstract. This article talks about modern innovative methods of organizing mother tongue classes.

Key words: Methodology, "Cluster", "Three words" game, "Double tree" game, "Seminar-competition" technologies.

Hozirgi kunda ona tilidan berilayotgan bilim, hosil qilinayotgan ko'nikma va malakalarni tiklab borish, zarur bo'lganda takrorlash yo'li bilan qayta o'rganishga ehtiyoj kuchli. Buning sababi shunday: "Lekin ayni paytda gramatik terminlarning o'zlashtirilishiga bo'lgan talab susaytirilgani tufayli ularning borib-borib unutilib ketishi bilan tavsiflanuvchi vaziyat yuzaga keldi. Shu nuqtayi nazar bilan metodik muammoning darsliklar bilan bog'liq bir qirrasini ochib berishga va unga oydinlik kiritishga harakat qilamiz.

Biz amaldagi 6-sinflarning "Ona tili" hamda ularda oldin o'rganilgan grammatik termin-tushunchalarning darslar bo'yicha uchrashib batafsil tahlil qilamiz. Mavjud metodik adabiyotlarda til materiallarini o'rgatishda amal qilinishi lozim bo'lgan yondashuv va tamoyillar haqida so'z yuritilgan. Maktab va akademik litsey til ta'limi jarayoni bugungi kunda birinchi navbatda kommunikativ yondashuv xususiyatlarini o'zida aks ettirmog'i darkor kommunikativ yondashuvga ko'ra nutq muayyan nutqiy maqsadni ro'yobga chiqarish, kimgadir axborot berib, kimdandir axborot olish, kim bilandir fikr almashish asosida harakatga keltiriladi. Buning uchun yoshlar nutq o'stirish mashqlari mobaynida muloqot madaniyatini o'zlashtirishlari, suhbatdoshiga ta'sir ko'rsatish layoqatini egallashlari lozim.

Shuningdek, ushbu yondashuvning talabiga ko'ra maktab va akademik litseyning o'quvchilari ona tilini muomala-aralashuv taqazo etadigan, axborot olish ehtiyoji talab qiladigan darajada o'rganishi va egallashi zarur, qolaversa, shu tilning chinakam sohidiga aylanishi darkor. Kommunikativ yondashuvning mazmun-mohiyati rus tili o'qitish metodikasida yetarlicha o'rganilgan. Filologik maqsad bilan nutq o'stirish maqsadi birligini ta'minlash tamoyili

kommunikativ yondashuvning amal qilish yo'sinini ifoda etadi. Filologik maqsad – til hodisalarini o'zlashtirish bo'lsa, nutq o'stirish maqsadi – o'rganilgan til hodisalaridan – tilning boy imkoniyatlaridan mumkin qadar to'liqroq foydalanib nutq mahsulini yaratishdir. Ona tili darslarida filologik maqsad bilan nutq o'stirish maqsadini birlashtirish imkonini beruvchi jarayonni yuzaga keltirishda aynan takrorlash darslarining o'rni beqiyos.

Demak, O'qitishga kommunikativlik tamoyili asosida yondashuv ona tilidan takrorlash darslarini tashkil qilishda, qolaversa, samaradorlikka erishishda juda katta yordam beradi. Ta'lim tamoyillari ta'lim tizimi oldiga qo'ygan talablardan kelib chiqadi, shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish o'qitish tamoyillarini amalda to'g'ri qo'llash bilan bog'liq. Chunochi, ona tili darslarida bir tomondan umum didaktik tamoyillar, ikkinchi tomondan shu fanni o'qitishning o'ziga xos tamoyillarini hisobga olishga to'g'ri keladi. Umum didaktik tamoyillar garchand ta'lim muassasalarida o'qitiladigan barcha fanlarga aloqador bo'lsa-da, ammo u har bir fanning ichki tabiatidan, o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Ta'lim muassasalarida o'qitiladigan hamma fanlar uchun umumiy bo'lgan didaktik tamoyillar:

- o'qitishning o'quvchiga ma'lumot berish, tarbiyalash va rivojlantirishga qaratilganligi;
- o'qitishning ilmiyligi va o'quvchi uchun tushunarli;
- sistemalilik va izchillik;
- nazariya bilan amaliyotning uzviy aloqasi;
- onglilik, faollik va mustaqillik;
- ko'rsatmalilik;

o'quvchilarga individual munosabatda bo'lish va ularning o'quv imkoniyatlarini hisobga olish kabi tamoyillar garchand umumdidaktik tamoyillar sanalsa-da, ammo ona tili o'qitish nazariyasi va metodikasida ularning har biri o'ziga xos mazmun kasb etadi.

Ma'lumki, ona tilidan tashkil qilinadigan takrorlash darslarida izchillik va ketma-ketlilik, uzviylik va uzluksizlik tamoyiliga amal qilish muhim o'rin tutadi. Ushbu tamoyilga ko'ra til bilimiga oid jihat o'zaro aloqadorlikda, izchil va uzviy taqsimlanmogi va o'quv yillari mobaynida tadrijiy takomilda o'rganilmog'i kerak. Ma'lumki, izchillik va muntazamlilik uzviylik va uzluksizlik ta'lim jarayonining ma'lum tizim va ketma-ketlik asosida bo'lishini nazarda tutadi, zero, murakkab masalalarni oddiy masalalarni o'rganmay turib hal etib bo'lmaydi. Muntazamlilik va ketma-ketlilik, uzluksizlik u yoki bu o'quv materialini o'zlashtirish sur'ati uning elementlari o'rtasidagi o'zaro mosligini tahlil qilishga imkon beradi.

Takrorlash darslarini tashkil etishda o'quvchiga beriladigan topshiriqlar va mashqlar mohiyati oddiydan murakkabga qarab borilishini ta'minlashni taqazo etadi. Chunonchi, izchil va uzluksiz ona tili ta'limi mobaynida yoshlar nutq madaniyatini talab darajasida egallashlari kerak. Shunga doir bilim, ko'nikma va malakalarni muntazamlilik, uzviylik, ketma-ketlilik asosida egallab boradi.

Ular bosqichma-bosqich aniq, lo'nda, ta'sirchan fikr bayon qilishni o'rganishadi. Bunday takrorlash darslarini kichik guruhlar bilan ishlash asosida tashkil qilish yaxshi natijalarga olib keladi. Ona tili ta'limini uzluksiz va uzviylik, muntazamlilik va ketma-ketlilik tamoyili asosida tashkil qilishda kichik guruhlar bilan ishlash metodidan foydalanishni guruhlar orasida o'tkaziladigan musobaqalarda amalga oshirish mumkin. Uzoq o'tilganlarni takrorlash va qayta

xotiraga tushirish mashqlarini o'tkazish mazmun-mohiyatiga ko'ra uzluksizlik va uzviylik, izchillik va ketma-ketlilik tamoyiliga asoslanadi. o'rganilayotgan yangi mavzuning mohiyatini o'quvchilarga anglatish ba'zi o'rinnlarda uzoq o'tilganlar mavzularning o'quvchilar xotirasiga qanchalik saqlanib qolganiga ham bog'liq. O'tilgan mavzularni yangi o'rganiladigan mavzular bilan bog'lashda tatbiq etiladigan metodlarni va innovatsion texnologiyalarni darsga joriy etishda uzluksiz va uzviylik tamoyiliga tayaniladi. Shunda mavzulararo bog'liqlik amalga oshiriladi, qolaversa, ta'limning bosqichlararo uzluksizligi va uzviyligi namoyon bo'ladi. Ona tili darsligini onglilik va ijodiy faollik tamoyili talablariga ko'ra tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, takrorlash darslari jarayonida o'quvchilarning tafakkurini, mantiqiy fikrlashini, ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda ahamiyati katta, bu ta'lim motivlari, o'quvchilarning faollik darajasi, o'quv-tarbiyaviy jarayonining samarali tashkil etilishi, o'qituvchi tomonidan qo'llanuvchi ta'lim metodlari va vositalarining samaradorligi bilan bog'liq.

O'quvchilarning faollik reproduktiv va ijodiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Mazkur tamoyil o'quvchilarning tashabbuskorliklari va mustaqil faoliyatlarini nazarda tutadi. limiy o'yin texnologiyalaridan foydalanib dars o'tish lozim. Zero, ona tili darslarida bilim olishni osonlashtiruvchi, qiziqtiruvchi ta'lim usullaridan foydalanish ta'lim jarayonining yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Maxmudov M. I Maktabda muammoli ta'limni tashkil etish. T.: 1981.
2. G'oziyev E O'quvchilarni umumlashtirish usullariga o'rgatish va ularning aqliy taraqqiyoti. T.: 1979
3. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. Izb.ped. soch. V 2 tom. M. 1982. T.1.
4. Xudoyqulov H.Q. O'qitishning interfaol texnologiyalaridan foydalanish – kasbiy bilimlarni o'zlashtirishning muhim omili. “Kasb-hunar ta'limi”, 2014, 5-son, 15-bet.
5. Abdullayeva Sh., Kangliyev Sh., Sodiqova A., Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: 2010.
Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov., Nabiyeva O. Ona tili. 6-sinf uchun darslik. – Toshkent: “tasvir” nashriyot uyi. 2009. –
6. Boqiyeva H. har darsda hamkorlik // Boshlang'ich ta'lim. – 2008. 2-son.
7. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Toshkent: Sharq, 1999. 1-maxsus son.
8. N.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, V.Qodirov, Z.Jo'raboyeva.